

INDUCCIÓN A LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y LA INNOVACIÓN EN LA REGIÓN CENTRO

VOL. III, NUM. 5

Ciencias

Socio Administrativas

19° Verano
de la Ciencia
Región Centro

Ciencias Socio Administrativas

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES. MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. **160**

Arturo Hernández Gómez y Martha Alicia Alonso Castañón

LA VIVIENDA BARROCA EN GUANAJUATO; SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE LA CASONA DE DON LUCAS ALAMÁN **164**

Brenda Minerva García Soto¹, Castillo Herrera Alma María Guadalupe, Díaz Osorio Carla Judit, Moreno, Estrada María de Jesús, Olguín Jaén Uriel Bladimir Sánchez Reyes Ruth Xóchitl y Claudia Hernández Barriga²

ANÁLISIS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE COSTEO Y SISTEMAS DE COSTOS EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO **167**

Jessica Judith Rodríguez Cigarrillo y Verónica Beatriz Quintero Zentella

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y SU IMPACTO EN LAS PYMES: CASO DE UNA FERRETERIA EN SAN JOSE DE LLANOS, GUANAJUATO **170**

José Alberto Rodríguez Robledo y Geraldo Alberico Llamas Pérez

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES. **173**

José Francisco Pastrana Pérez y Martha Alicia Alonso Castañón

SISTEMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA REGIÓN DE LA LAGUNA **177**

Juan Ricardo Valdivia Rodríguez¹ y Gloria Cristina Palos Cerda²

SISTEMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA REGIÓN DE LA LAGUNA: DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA.

Juan Ricardo Valdivia Rodríguez y Gloria Cristina Palos Cerda

RESUMEN

El término ambientes de innovación se ha vuelto popular en la industria, el mundo académico y el gobierno (Oh et al, 2016). El primero en acuñar el término en los negocios fue James Moore (1993) quien estableció una metáfora de la competencia extraída del estudio de la biología y los sistemas sociales. En el siguiente artículo caracterizaremos el ambiente de innovación de las empresas dedicadas a la rama económica 3116: Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles; a partir de la aplicación de un instrumento validado de investigación en el estado de San Luis Potosí. Los resultados surgen de la aplicación de encuestas en el sector de la industria cárnica y son mostrados al final del siguiente documento.

ABSTRACT

The term innovation environments has become popular in the industry, academia and Government (Oh et al, 2016). The first to coin the term in business was James Moore (1993) who established a metaphor of competition drawn from the study of biology and social systems. In the next article we will characterize the atmosphere of innovation of the companies dedicated to the economic branch 3116: slaughtering, packing and processing of meat of livestock, poultry and other edible animals; the application of a validated instrument for research in the State of San Luis Potosí. Results arise from the implementation of surveys in the meat industry sector and are shown at the end of this document.

Palabras Clave: INNOVATION, ATMOSPHERE, INDUSTRY MEET

INTRODUCCIÓN

La teoría de ambientes de innovación tiene la capacidad de abordar conceptos que describan las particulares evolutivas sobre las interacciones entre individuos, sus relaciones con las actividades innovadoras y con el entorno en el que operan (Merican y Goktas, 2011). Un ambiente de innovación es una red de organizaciones interconectadas y organizadas en torno a una empresa o plataforma que incorpora participantes de producción centrándose en el desarrollo de nuevos valores a través de la innovación (Autio y Thomas, 2013).

La innovación es ampliamente considerada como un arte, no como una ciencia. Lo anterior se deduce de una definición pionera y ahora popular de innovación que rompe las reglas para crear valor de formas novedosas (Schumpeter, 1942).

La innovación es un proceso clave para consolidar la competitividad empresarial, además de añadir a la empresa o sector conocimientos y habilidades para estar un paso adelante y romper esquemas.

Para el caso de San Luis Potosí, la industria cárnica es considerada de fuerte presencia y se destaca por ocupar el primer lugar a nivel nacional en el rubro de monto de pagos y aportaciones normales y extraordinarias, en dinero y especie para retribuir el trabajo del personal (casi el doble que el segundo que el de molienda de granos y semillas), el segundo valor de los activos fijos y el cuarto lugar en concentración de unidades económicas a nivel nacional (INEGI, 2014).

Por su parte el gobierno estatal ha considerado como prioridad el sector a fin de causar las condiciones para que se desarrollen y consoliden los agrupamientos industriales en sectores competitivos como el de alimentos (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 2016 p 22). La Agenda de Innovación del estado seleccionó áreas candidatas dentro de las cuáles la alimentaria es considerada con sus nichos de especialización y líneas de actuación se encuentra el proyecto integral cárnico (CONACyT: 2014; p 57). El objetivo es impulsar la industria alimentaria en el estado a través del desarrollo de empresas competitivas a nivel local, nacional e internacional en el sector, contando con la vinculación de las cadenas productivas gobierno, empresas e instituciones de educación.

MÉTODOS Y MATERIALES

Para la obtención del estado actual de las empresas de dedicadas a la rama económica 3116: Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles, se utilizó una metodología validada en el estado de San Luis Potosí. El cual arrojó una muestra de 68 empresas, en el que se estableció un nivel de confianza de 90% y un margen de error del 5%

Clase 311611 Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles	44
Clase 311612 Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles	3
Clase 311613 Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles	43
Total	90

Tabla 1: Clasificación validada

Fuente: Elaboración propia

Estrato	N° sujetos en el estrato	Proporción	Muestra del estrato
1	44	48.9%	34
2	3	3.3%	2
3	43	47.8%	33
			69

tabla 2: Muestra aleatoria estratificada

El objetivo del presente artículo es analizar el ecosistema de innovación empresarial de la industria cárnica en San Luis Potosí a través de la evaluación de su índice general y dimensiones; a lo cual se responderán las siguientes preguntas: en la industria cárnica del estado de San Luis Potosí ¿cuál es el índice general del Ecosistema de Innovación (EI)?, ¿cuál dimensión tiene mayor importancia para el índice de EI? ¿Cuáles dimensiones entre sí tiene una relación de mayor importancia para el índice de EI? ¿Existen diferencias significativas entre el índice general de EI y el de las clases 311611 y 311613? ¿Existen diferencias significativas entre el índice de EI general según tamaño, antigüedad y el nivel de formación del director general?

El procesamiento de la información generada a partir de la aplicación del instrumento permite caracterizar los ambientes empresariales por dimensiones, lo que posibilita llegar a conclusiones sobre su grado de evolución. El enfoque metodológico que asume la investigación es cualitativo de acuerdo con la naturaleza de la información.

Comprender el desempeño de un ecosistema de innovación requiere un cambio en la forma en que la literatura de innovación tradicionalmente ha vinculado la dinámica de la industria con el desempeño de la empresa (Adner y Kapoor 2010). La metodología a utilizar comprende cinco dimensiones, la primera presenta las perspectivas teóricas de los ecosistemas de innovación que comprende sus características y modelos identificados en la literatura para posteriormente definir sus dimensiones teóricas.

Figura 1: Ambientes de innovación

Dimensión: Investigación y Desarrollo (I+D)	<input type="radio"/>
1. No existen iniciativas de investigación y desarrollo en la empresa o se orientan de forma esporádica.	
2. Como regla, las iniciativas de I+D responden a iniciativas personales de grupos o individuos en la empresa	
3. Existe un departamento de I+D que concentra las iniciativas en esta dirección.	
4. Existe un sistema de I+D en la empresa donde participan diversas áreas de la empresa	
5. Los procesos de I+D se encuentran extendidos en todas las áreas y niveles, implicando a todos sus miembros	
Dimensión: Vigilancia e Identificación de Oportunidades.	<input type="radio"/>
1. No se monitorea a la competencia ni se evalúan las tendencias tecnológicas que impactan a la empresa	
2. Se realizan evaluaciones esporádicas de la competencia y las tendencias del sector de pertenencia de la empresa	
3. Existe en la empresa un sistema de información respecto a la competencia, los mercados y la tecnología	
4. Se cuenta con un sistema de vigilancia competitiva sistematizado que detecta oportunidades de innovación.	
5. Se cuenta con un sistema de inteligencia competitiva integrado que detecta oportunidades de innovación.	
Dimensión: Alianzas y Colaboraciones	<input type="radio"/>
1. No existen nexos de colaboración internos ni externos para potenciar los procesos de innovación en la empresa.	
2. Las iniciativas de colaboración para la innovación corren a cargo de personas o grupos de la empresa.	
3. La empresa desarrolla vínculos de cooperación puntuales ante determinada exigencia empresarial.	
4. La empresa planifica la colaboración con otras instituciones y empresas para apoyar la innovación.	
5. Existen nexos estables y alianzas de cooperación con otras empresas e instituciones para apoyar la innovación	
Dimensión: Estrategia de Innovación	<input type="radio"/>
1. En la empresa no existen iniciativas programadas de innovación	
2. Las iniciativas de innovación provienen de proyectos promovidos por personas o grupos dentro de la empresa	
3. Existe un presupuesto de I+D asignado a determinada área de la empresa	
4. La reflexión estratégica de la empresa contempla la incorporación de procesos de innovación	
5. La estrategia empresarial considera las capacidades de innovación como factor clave de apalancamiento	
Dimensión: Organización de la Innovación	<input type="radio"/>

1. No existe una estructura empresarial para promover los procesos de innovación	
2. Las actividades de innovación son asignadas a determinadas personas o áreas de la empresa	
3. Existe un departamento o área en la empresa que se encarga de organizar los procesos de innovación	
4. Se establecen proyectos o acciones de aprendizaje colectivo y desarrollo creativo de apoyo a la innovación	
5. Existe un estrecho alineamiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo creativo con la innovación	
Dimensión: Adquisición y Transferencia de Capacidades de Innovación	<input type="radio"/>
1. No se contemplan procesos de adquisición y transferencia de capacidades de innovación en la empresa	
2. Los miembros de la empresa adquieren y transfieren capacidades de innovación por iniciativa propia	
3. La adquisición y transferencia de capacidades de innovación es responsabilidad de un área de la empresa	
4. La empresa tiene como objetivo promover la adquisición y transferencia de capacidades entre sus miembros	
5. Los procesos de adquisición y transferencia de capacidades son empleados en los procesos de innovación	

RESULTADOS

Del total de las 69 empresas previstas, se obtuvo respuesta de únicamente 17 de ellas. Lo que nos otorgó como resultado un reflejo parcial de la situación en la cual se encuentran las empresas del sector cárnico en relación al desarrollo e implementación de los ámbitos de innovación dentro de estas organizaciones.

En los resultados se puede apreciar de manera gráfica un promedio de la situación actual en cuanto a innovación se refiere dentro de las categorías que comprende el sector, demostrando que en su mayoría no es parte de la cultura organizacional adoptar y adaptar un programa orientado a la investigación y desarrollo.

CONCLUSIONES

A pesar de la importancia de la aplicación práctica del estudio de los ambientes de innovación como representación del contexto empresarial real, su literatura sobre metodologías para el análisis estratégico aún está en su infancia. La mayoría de las contribuciones se centran en la discusión misma de su valor conceptual (Li 2009)

El análisis de un ecosistema empresarial no es una tarea fácil y, por lo tanto, sólo se han hecho algunos estudios, aunque algunos académicos y gerentes, ya que la creación de valor se logra estableciendo una plataforma que otros miembros del ecosistema pueden usar para mejorar su desempeño (Li 2009)

Como ya se mencionó hoy en día la innovación es un factor clave para las empresas y aún más para el sector de la industria alimentaria, sin embargo, es un contexto que los empresarios independientemente de su grado de estudios desconocen el ambiente de innovación y tecnología que su ramo requiere y es necesario incrementar para aumentar la competitividad entre empresas.

Es una necesidad que las empresas dedicadas a este giro comiencen a trabajar y a involucrarse en temas de innovación, ya que no están caminando a la par de otras compañías y se están quedando estancadas en este rubro, además que acrecienta la productividad de estas empresas y de la misma forma la calidad de los productos.

BIBLIOGRAFIA

- Autio, E., & Thomas, L. (2013). Innovation Ecosystems: Implications for Innovation Management. En M. Dodgson, D. Gann & N. Phillips, *The Oxford handbook of innovation management* (1st ed., pp. 204-288). Oxford: Oxford University Press.
- Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. *Harvard business review*, 84(4), 98
- Christensen CM, Rosenbloom RS. 1995. Explaining the attacker's advantage: technological paradigms, organizational dynamics, and the value network. *Research Policy* 24(2): 233-257.
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2014b). Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. México, D.F., Gobierno de la República., pp, 12, 22, 57.
- Gawer A, Cusumano M. (2002). *Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco Drive Industry Innovation*. Harvard Business School Press: Boston, MA.
- Gobierno del Estado de San Luis Potosí. (2016). Programa Sectorial de Desarrollo Económico (p. 22). San Luis Potosí: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2014a). Productividad Total de los Factores. México, D.F.: INEGI, en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ptf/>
- Mercan, B., & Goktas, D. (2011). Components of innovation ecosystems: a cross-country study. *International Research Journal of Finance and Economics*, 76(16), 102-112.
- Moore, J. F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. *Harvard business review*, 71(3), 75-83.
- Li, Y.R., 2009. The technological roadmap of Cisco's business ecosystem. *Technovation* 29 (5), 379-386.
- Oh, D. S., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. *Technovation*, 54, 1-6.
- Schumpeter, J. (1942). Creative destruction. *Capitalism, socialism and democracy*, 825.